

SHLITSALI BIRIKMALARDAN FOYDALANISH SHAROITINI ULARNING YEYILISHBARDOSHLILIGIGA VA RESURSIGA TA'SIRI

prof. Irgashev Amirqul, doktorant Barakayev Fazliddin Ismatovich
Toshkent davlat texnika universiteti

Ekspluatatsiya jarayoni shuni ko'rsatadiki qishloq xo'jaligi mashinalarining harakatlanuvchi shlitsali birikmalari yuqori changlik va namgarchilik, katta aylanish chasotali, yuqori nisbiy siljish, hamda sezilarli darajada burochi lahza (moment) sharoitida ishlatiladi. Bu omillar harakatlanuvchi shlitsali birikmalarning mustahkamligini belgilab beradi. Shlitsali birikmalarning shikastlanish xususiyatlari uning yuklanish sharoitlari, konstruksion asosi, tayyorlanish texnologiyasi, mustahkamlangan yuzasiga bog'liq. Ishchi yuzalar maydalash (majaqlash) xususiyatiga ega bo'lgan katta kuchlar bilan to'qnashadi, bu yuzalar yaxshi korroziyabardosh va abraziv zarrachalardan eyilishga eyilishbardosh bo'lishi kerak.

Harakatlanuvchi shlitsali birikmalarning ekspluatatsiya jarayonida ishchi yuzalarni uzoq muddat ishlashi uchun, shlitsali val hamda uning vtulkalarini ishqalanishga, eyilishga va qattqlikka mustahkam qilish, ya'ni elektromexanik ishlov berish orqali erishiladi.

Mashinalarning ishlash jarayonida, ayniqsa ekstrimal sharoitlarda, shlitsali birikmalar sezilarli darajada yuklanishlar bilan ishlaydi, hattoki ruxsat etilgan qiymatlardan oshib ketadi, buning oqibatida shlitsali birikmalarda eng ko'p tarqalgan nosozlik-val va vtulkalarning kontakt sohalarining eyilishi kuzatiladi. [1, 2].

Labaratoriya tadqiqotlari natijalariga ko'ra [3, 4, 5] shlitsali birikmalarning ishchi yuzalarini abraziv zarrachali va ishqalanishdan eyilishini kamaytirish uchun elektromexnik qattqlashtirish eng samarali usullardan hisoblanadi.

Olimlarning 7B35 modeli ko'ndalang tekislash mashinasi asosida shlitsali birikmalarning eyilish bardoshlilikka sinash stendi yasali tadqiqotlar o'tkazildi. Bunda ishqalanish zonasiga suyuq va saqlovchi moylash hamda abraziv eyilish mahsulotlari qo'shib shlitsali birikmalarni tadqiq qilish uchun foydalanildi.

Tadqiqotlar davomiyligi har bir shlitsali birikma uchun 24 soatni tashkil etib, statik yuklagich yordamida 5, 10, 15 N·m yuklanish berildi. O'rganilayotgan shlitsali birikma namunasining ishchi yuzasiga qo'shimcha ravishda 5 % kvarts changi va (Litol 24) plastik surkov moyi qo'shildi. Kvarts changining granulometrik tarkibi 1-jadvalda keltirilgan[6].

1-jadval

Kvarts changining granulometrik tarkibi

Fraktsiya o'lchami, mm	0,1-0,05	0,05-0,005	0,005 dan kichik
Fraktsiya miqdori, %	18,1	46,6	35,3

Tadqiqotdan so'ng namunalarni kerosinda yuvib, uni quritish pechida 30 daqiqa davomida 353°C daquritildi. Shlitsali birikma ishchi yuzalarining chiziqli eyilishi val va vtulkaning uzunligi bo'ylab uch nuqtada MK-25 mikrometri bilan o'lchanadi. Shlitsa vtulkalarining eyilishi elektron ko'rsatkichli (shkala) shtangensirkul yordamida, val va vtulkaning g'adir-budurliigi 130 modeli profilometr vositasida o'lchanadi. O'lchovlar stend sinovlaridan oldin va keyin amalga oshiriladi 2-jadval.

2-jadval

№	Detal	Qattqlik, HV	G'adir-budurlik, Ra, mkm
shlitsali birikma № 1			
1	Qattqlashtirilmagan shlitsali val	2,57	2,0...2,4

2	Qattiqlashtirilmagan shlitsali vtulka	2,64	2,0...2,4
shlitsali birikma № 2			
3	Elektromexanik qattiqlashtirishdan soʻng shlitsali val I=700, U=40mm/min	7,23	1,2...1,6
4	Qattiqlashtirilmagan shlitsali vtulka	2,64	2,0...2,4
shlitsali birikma № 3			
5	Elektromexanik qattiqlashtirishdan soʻng shlitsali val I=700, U=40mm/min	7,25	1,2...1,6
6	Elektromexanik qattiqlashtirilgandan soʻng shlitsali vtulkaning yon ishchi yuzalari, shlitsa shaklidagi bronzali jihoz [5]: I=500 A, U=66mm/min	7,22	1,1...1.6

Avtotraktorlarda qoʻllaniladigan harakatlanuvchi shlitsali birikmalarning ishchi yuzalari elektromexanik ishlov berish orqali val va vtulkaning eyilishbardoshlilikgi ikki baravar ortirish mumkin. Undan tashqari yuza gʻadir-budurligini ham kamaytirish orqali uning kontaktlanuvchi yuzalariga tushadigan kuchlanishni kamaytiradi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Лопата, А.Я. Шпоночные и зубчатые (шлицевые) соединения / А.Я. Лопата, И.П. Тартаковский. - Киев: МАШГИЗ, 1979. – 131 с.
2. Скундин, Г.И. Шлицевые соединения / Г.И. Скундин, В.Н. Никитин. - М.: Машиностроение, 1981. – 128 с
3. Морозов, А.В. Электромеханическая закалка рабочих поверхностей шлицевых втулок техники сельскохозяйственного назначения / А.В. Морозов, Л.В. Федорова, Г.Д. Федотов // Вестник Ульяновской государственной сельскохозяйственной академии. – 2015. - № 2. – С. 169- 175.
4. Исследование влияния режимов электромеханической закалки на физико-механические свойства рабочих поверхностей шлицевых втулок / А.В. Морозов, Н.И. Шамуков, Д.Р. Мушарапов, Е.А. Токмаков // Современная наука: актуальные проблемы и пути их решения. - 2015. - № 3. - С. 57-60.